

Estudio de la Interacción Molecular entre las Toxinas Pir A y Pir B de *Vibrio parahaemolyticus*, causantes de la Necrosis Hepatopancreática Aguda (AHPND) y Potenciales Ligandos Inhibidores: Una Propuesta de Investigación

Edison Pascal*, Edgar Portillo y Lenin González-Paz

Centro de Biomedicina Molecular, Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC)

(*) ORCID <https://orcid.org/0000-0002-5108-1889>; E-mail: edisonpascal@gmail.com

Resumen

La patología de la Necrosis Hepatopancreática Aguda (AHPND) es una enfermedad emergente del camarón causada por la bacteria *Vibrio parahaemolyticus*, que produce una toxina binaria que altera la función celular en el hepatopáncreas de los crustáceos. La enfermedad ha causado una reducción significativa en la producción de camarón blanco del pacífico *Litopenaeus*

vannamei a nivel global, con pérdidas económicas estimadas en hasta mil millones de dólares anuales. El objetivo de esta investigación es diseñar un estudio que analice la interacción molecular entre las toxinas Pir A y Pir B de *V. parahaemolyticus* y algunos posibles ligandos inhibidores, con el fin de comprender mejor la dinámica de esta interacción y explorar posibles estrategias para neutralizar estas toxinas. El acoplamiento molecular es un método

computacional que predice la conformación preferida de una molécula y su ligando, y es fundamental en el diseño racional de fármacos y en la comprensión de cómo los fármacos interactúan con sus objetivos biológicos. La biofísica computacional, incluyendo la Biología Estructural Computacional (CSB), desempeña un papel crucial en el estudio de la estructura y función de las proteínas y en la predicción de sus interacciones con ligandos. Los ligandos son moléculas que se unen a receptores en las células diana, y la investigación propone un estudio de acoplamiento molecular de las toxinas Pir A y Pir B de *V. parahaemolyticus* con posibles ligandos inhibidores, con el objetivo de identificar nuevos tratamientos alternativos para el manejo de la AHPND. **Palabras clave:** AHPND, Toxinas, acoplamiento molecular, hepatopáncreas, ligandos.

Introducción

El camarón blanco (*Litopenaeus vannamei*) es un crustáceo decápodo ampliamente cultivado en la acuicultura. La salud de estos animales es crucial en el cultivo, ya que la falta de evaluaciones clínicas periódicas y la carencia de personal capacitado (biólogos, médicos veterinarios, ingenieros en pesca o agrónomos, entre otros) pueden facilitar la propagación de enfermedades entre los estanques o lagos de cultivo, lo que puede tener graves consecuencias para la producción y el bienestar de los animales (Pascal, et al., 2023). La acuicultura del camarón se ha visto gravemente afectada por la frecuente aparición de enfermedades infecciosas, lo que ha ocasionado importantes pérdidas tanto en términos de producción como económicos. Los virus y las bacterias son los principales agentes patógenos que

afectan a los camarones, y factores como el entorno y las condiciones de cultivo propician su rápida propagación y ataque. Estos agentes pueden localizarse en diversas partes del camarón, así como en el agua, el alimento y los sedimentos de los estanques de cultivo (Valera, Peña y Aranguren, 2018). A pesar del crecimiento sostenido de la producción camaronera en Latinoamérica, en la última década ha habido un aumento significativo en la prevalencia de enfermedades de origen viral y bacteriano en los organismos de cultivo. Se ha señalado que las fluctuaciones en los parámetros físico-químicos del agua de los estanques son uno de los factores asociados a este fenómeno (Valera y Peña, 2015). La enfermedad de necrosis hepatopancreática aguda (AHPND), anteriormente conocida como síndrome de mortalidad temprana (EMS), es una enfermedad emergente del camarón que ha causado una reducción significativa en la producción de camarón blanco del pacífico *L. vannamei* a nivel global, con pérdidas económicas estimadas en hasta mil millones de dólares anuales. La bacteria *Vibrio parahaemolyticus* es la causante de esta enfermedad, ya que produce una toxina binaria (Pir A y Pir B) que altera la función celular en el hepatopáncreas de los crustáceos. Los esfuerzos para controlar la AHPND han sido obstaculizados por la falta de un método de detección rápido y específico, así como por el poco conocimiento sobre ligandos que puedan neutralizar esta toxina binaria. La adquisición reciente de un plásmido llamado pVA1, que codifica para la toxina binaria Pir A y Pir B, ha sido identificada como la causa principal de la patología ligada al AHPND en camarones blancos de cultivo (*L. vannamei*). La ingesta de camarones infectados con *Vibrio parahaemolyticus* puede tener consecuencias negativas para la salud humana debido a las toxinas TDH y TRH.

Sin embargo, los mecanismos subyacentes del aumento de la cantidad de especies de *Vibrio* que causan AHPND no están completamente comprendidos. Todas las bacterias causantes de AHPND poseen un plásmido altamente homólogo (pVA1) que contiene genes de la toxina de pirAB. La patología del AHPND se caracteriza por mortalidades repentinas y masivas en larvas o juveniles de 30 a 35 días de cultivo (Morales, et al., 2022). *Vibrio parahaemolyticus* es una bacteria halófila Gram negativa que forma parte de la microbiota normal en estuarios, aguas marinas y algunos organismos que habitan en ellas. El número de *V. parahaemolyticus* en el agua de mar estaría asociado, al igual que el *Vibrio cholerae*, a la concentración de zooplancton, especialmente de copépodos, y a la temperatura.

Esto indica que las concentraciones de *V. parahaemolyticus* en el agua de mar pueden variar con factores que afecten al zooplancton, como la temperatura, la luminosidad, las corrientes marinas, la concentración de nutrientes y la concentración del fitoplancton, entre otros (Hernández, et al., 2005).

Una de las alternativas para el manejo de esta bacteria es el uso de antibióticos. Sin embargo, el uso indiscriminado de estas sustancias ha generado cepas resistentes, lo que ha causado importantes pérdidas económicas y efectos nocivos al ambiente. Por lo tanto, el uso de antibióticos está siendo prohibido en muchos países. Además, se ha encontrado que algunas cepas de *V. parahaemolyticus* asociadas a AHPND cuentan con resistencia a la tetraciclina, el antibacteriano más utilizado en la acuicultura, debido a la presencia del plásmido pVA1 (Trujillo, 2016). En este contexto, el objetivo de esta investigación es diseñar un estudio que analice la interacción molecular entre las

toxinas Pir A y Pir B (AHPND) de *V. parahaemolyticus* y algunos posibles ligandos inhibidores, con el fin de comprender mejor la dinámica de esta interacción y explorar posibles estrategias para neutralizar estas toxinas.

Desarrollo de una Propuesta de Interacción Molecular: Acoplamiento de las Toxinas Pir A y Pir B de *V. parahaemolyticus* con Ligandos Inhibidores

Estructura y Características Moleculares de las Toxinas Pir A y Pir B de *Vibrio parahaemolyticus* Las toxinas Pir A y Pir B son secretadas por la bacteria *V. parahaemolyticus* y se encuentran codificadas en el plásmido de virulencia pVA1. Estas toxinas se unen a los receptores de las células epiteliales del hepatopáncreas de los camarones, provocando daño celular, necrosis y disfunción de este órgano. La enfermedad se desarrolla rápidamente, pudiendo causar una tasa de mortalidad del 70-100% en los camarones *Litopenaeus vannamei*, lo que resulta en grandes pérdidas económicas para la industria acuícola. Se ha descubierto que la subunidad Pir B de *V. parahaemolyticus* tiene actividad similar a la de una lectina, la cual reconoce estructuras tipo mucina O-glicosiladas en el hepatopáncreas de los camarones.

Las condiciones de estrés, alta densidad de cultivo y temperaturas elevadas pueden aumentar la susceptibilidad de los camarones a esta enfermedad. Debido a la importancia de esta patología, se han realizado múltiples esfuerzos para comprender mejor los mecanismos de infección del patógeno y poder prevenir la enfermedad, bloqueando las interacciones toxina-receptor mediante el

uso de antagonistas miméticos (Pascal et al., 2023). Las toxinas Pir A y Pir B son sintetizadas como una toxina binaria, donde Pir A tiene un peso molecular de 14.0 kDa y Pir B de 50.0 kDa (Lee et al., 2015). Esta toxina binaria PirAB está codificada en el plásmido pVA1 de *Vibrio parahaemolyticus*. Los genes que codifican para las subunidades Pir A y Pir B son homólogos a las toxinas producidas por la bacteria *Photobacterium luminescens*, la cual vive de manera simbiótica con nematodos entomopatógenos y posee propiedades insecticidas. Esta similitud genética sugiere que la toxina PirAB de *Vibrio parahaemolyticus* podría tener un mecanismo de acción y efectos biológicos similares a las toxinas de *Photobacterium*.

Análisis de Interacciones Moleculares: Uso de Herramientas Químicas, Biofísicas y Computacionales para el Acoplamiento Molecular de las Toxinas Pir A y Pir B con Ligandos Inhibidores Potenciales.

El acoplamiento molecular es un método computacional que predice la conformación preferida de una molécula, generalmente una proteína, y su ligando, como un fármaco, para estimar su afinidad y actividad. Este método es fundamental en el diseño racional de fármacos y en la comprensión de cómo los fármacos interactúan con sus objetivos biológicos. La biofísica computacional, incluyendo la Biología Estructural Computacional (CSB), desempeña un papel crucial en el estudio de la estructura y función de las proteínas y en la predicción de sus interacciones con ligandos. La CSB ha sido ampliamente utilizada para analizar la estructura y función de moléculas biológicas y

ha sido esencial para mejorar nuestra comprensión de cómo estas moléculas interactúan entre sí, lo que ha llevado a avances significativos en el diseño de fármacos y en la comprensión de enfermedades (González et al., 2010; Parra, 2021). Desde esta propuesta, realizada por el Centro de Biomedicina Molecular (IVIC), se ejecutará un análisis comparativo utilizando cinco modelos de acoplamiento molecular populares para predecir de manera rigurosa la energía libre estándar (ΔG) de unión de los complejos ligando-proteína. Los complejos serán construidos utilizando los programas MTiAutoDock (Labbé y col, 2015), webina (Kochnev y col, 2020), DINC 2.0 (Morris y col, 2009), COACH-D (Wu y col, 2018) y DockThor (Santos y col, 2020). Para aumentar la precisión, se realizarán un mínimo de 10 ejecuciones por programa, lo que involucrará aproximadamente 106 evaluaciones por ejecución.

El resto de los parámetros serán considerados por defecto. Además, para validar los resultados del acoplamiento, se utilizará el servidor Pose&Rank (Fan y col, 2011) para puntuar los complejos proteína-ligando. Previo al análisis, se eliminarán todas las moléculas de agua y los archivos PDB se separarán en dos archivos diferentes, uno que contendrá la proteína y el otro la estructura del ligando. En el muestreo final, solo serán consideradas las tres corridas probabilísticamente más factibles y termodinámicamente más favorables en los complejos.

Es importante mencionar que, uno de los servidores de acoplamiento molecular más utilizados es DockThor, el cual facilita la preparación de proteínas y ligandos, incluyendo ajustes en los estados de protonación de los residuos de aminoácidos y la incorporación de cofactores. Los resultados

de los experimentos de acoplamiento se organizan y clasifican de manera automática. Este programa utiliza las instalaciones computacionales proporcionadas por el Grupo de Modelagem Molecular en Sistemas. Es trascendental destacar que, DockThor solo admite una pestaña a la vez y receptores de proteínas con extensiones de archivo .pdb o .in. Esta herramienta es útil para el cribado virtual de compuestos con potencial actividad biológica, como en la búsqueda de posibles tratamientos para el virus SARS-CoV-2 (Moreira et al., 2020; Equisoain, 2021).

Identificación de Ligandos Inhibidores Potenciales de la Toxina PirAB.

Los ligandos son moléculas que se unen a receptores en las células diana, estos receptores pueden estar en la superficie celular o dentro de la célula. Los receptores intracelulares se encuentran en el citoplasma o en el núcleo de la célula y suelen interactuar con ligandos pequeños e hidrofóbicos. Por ejemplo, las hormonas esteroides, como el estradiol y la testosterona, se unen a receptores intracelulares, lo que provoca cambios en la actividad génica al alterar la transcripción de ciertos genes en el ADN celular (Trujillo y Pinzón, 2008). Los receptores de superficie celular están en la membrana plasmática y pueden reconocer una variedad de ligandos, como proteínas, moléculas hidrofóbicas y moléculas gaseosas pequeñas.

Los receptores de superficie celular desencadenan respuestas celulares al unirse a ligandos específicos. Por ejemplo, los receptores tirosina quinasa y los receptores acoplados a proteína G son ejemplos comunes de receptores de superficie. Aunque no hay ligandos específicos conocidos para la

Necrosis Hepatopancreática Aguda (AHPND), entender cómo los ligandos y los receptores interactúan en la señalización celular puede ayudarnos a comprender mejor las respuestas celulares en diversas enfermedades (Mata y col., 2010).

Las interacciones entre ligandos y receptores son fundamentales para comprender cómo las moléculas interactúan en el contexto de la unión entre un ligando y un receptor.

Estas interacciones determinan la estabilidad y la especificidad del complejo formado. Por ejemplo, enlaces de hidrógeno se forman entre átomos de hidrógeno y átomos electronegativos, como oxígeno o nitrógeno, como cuando un átomo de hidrógeno en un grupo amino interactúa con un oxígeno en un grupo carbonilo. Además, los ligandos también forman interacciones iónicas, que ocurren entre iones cargados opuestamente, como la interacción de un catión de calcio con un anión fosfato en una proteína.

Estas interacciones son esenciales para comprender cómo los ligandos y receptores se unen y cómo esto afecta la función biológica de las moléculas involucradas.

Para comprender las interacciones que determinan la afinidad y la especificidad de la unión entre el ligando y el receptor, es fundamental entender diferentes mecanismos esenciales involucrados en el diseño de fármacos y la predicción de la actividad biológica. Estos mecanismos incluyen interacciones iónicas, fuerzas de van der Waals, interacciones hidrofóbicas, enlaces covalentes (raros), interacciones π - π , puentes de sal e interacciones dipolo-dipolo (Osuna y col., 2016). Estos mecanismos son fundamentales para comprender cómo los ligandos y receptores se unen y cómo esto afecta la función biológica de las moléculas involucradas.

Figura 1. Representación de diferentes ligandos dispuestos alrededor del sitio activo de un blanco proteico. Los ligandos serán evaluados por acoplamiento molecular y seleccionados virtualmente de acuerdo a un algoritmo de muestreo y de puntaje (Extraído de Beckham, 2014).

Tomando en cuenta la información previamente presentada, se realizará una exploración exhaustiva en busca de compuestos que puedan tener un potencial efecto inhibitor sobre el complejo de la toxina PirAB. Esta búsqueda se enfocará en identificar moléculas que puedan interactuar y neutralizar la actividad de esta toxina binaria, con el objetivo de encontrar posibles alternativas terapéuticas o preventivas para la enfermedad de necrosis hepatopancreática

aguda (AHPND) causada por *Vibrio parahaemolyticus*.

Neutralización de Pir A y Pir B de *Vibrio parahaemolyticus*

- Vitamina C
- N-acetilcisteína
- Ácido gamma-linoléico
- Compuestos Fenólicos

- Quinonas
- Taninos
- Cumarinas

Oleorresinas provenientes de Capsicum

- Oleorresinas
- Capsaicinoides

Contra *Vibrio parahaemolyticus*

- Ácido Tánico
- Camptotectina
- Quercetina (Flavonoide)
- Epigallocatequina-3-galato (EGCG)
- Ácido Gálico (Fenol)

Existen pocas referencias en cuanto al uso de diversos compuestos naturales que puedan interactuar sobre las toxinas PirAB de *V. parahaemolyticus*, sin embargo, se ha descrito el uso de algunas sustancias, como los compuestos fenólicos. Estos compuestos podrían ser útiles para desarrollar tratamientos contra la infección causada por esta bacteria (Osuna et al., 2016).

Posibles resultados

La enfermedad de necrosis hepatopancreática aguda (AHPND) causada por *Vibrio parahaemolyticus* ha tenido un impacto devastador en la producción mundial de camarón blanco, con pérdidas económicas muy significativas. La falta de alternativas en la sanidad animal ante esta enfermedad es evidente, ya que actualmente solo se dispone de antibióticos y fagoterapia para su control. Sin embargo, se espera que un número significativo de los ligandos propuestos

ejercen actividad inhibitoria sobre el complejo PirAB mediante Docking Molecular, lo que podría plantear nuevos tratamientos alternativos para el manejo de esta patología acuática. Además, la investigación propone un estudio de acoplamiento molecular de las toxinas Pir A y Pir B de *V. parahaemolyticus* con posibles ligandos inhibidores, con el objetivo de identificar nuevos tratamientos alternativos para el manejo de la AHPND. Este enfoque busca comprender mejor cómo las toxinas Pir A y Pir B interactúan con los receptores celulares y cómo los ligandos inhibidores pueden neutralizar su actividad. Al mismo tiempo, se busca desarrollar métodos más efectivos y seguros para detectar y controlar la enfermedad, lo que podría tener un impacto significativo en la acuicultura y la sanidad animal.

Propuesta de investigación presentada en: *Foro Iberoamericano de los Recursos Marinos y la Acuicultura* (FIRMA, 2023). Universidad Las Palmas de Gran Canaria, España.

<https://firmaonline.org/>

Referencias Bibliográficas

Almanza, N. (2018). Interacción de la toxina binaria Pir AB de *Vibrio parahaemolyticus* con proteínas hepatopancreáticas de camarón blanco (*Litopenaeus vannamei*). Tesis de grado de maestría. Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas (CICIMAR-IPN), La Paz, Baja California.

Barrantes, E. (2023). Efectos de la bacteria patógena *Vibrio parahaemolyticus* en

camarones (*Litopenaeus vannamei*) de cultivo y en la salud del consumidor. *Ciencias Naturales*, (23)40. DOI: <https://orcid.org/0000-0002-7522-6253>

Equisoain, M. (2021). Cribado in silico de una librería de nutraceuticos para identificar posibles tratamientos del virus SARS-CoV-2 mediante docking molecular. Tesis de grado de maestría. Universitat Oberta de Catalunya, España.

González-Díaz, H., Prado-Prado, F., García-Mera, X., & Santana, L. (2010). Acoplamiento molecular y diseño de fármacos. *Revista de la Facultad de Ciencias Básicas*, 6(2), 44-60.

Morales-Covarrubias, M. S., Bolan-Mejía, M. del C., Gracia-Aguilar, N., Isern-Subich, M.-M., Hernández-González, G., & Nuez-Ortín, W. G. (2022). Eficacia de BACTI-NIL®AQUA en infección experimental con *Vibrio parahaemolyticus* en juveniles de *Litopenaeus vannamei*. *Revista Científica De La Facultad De Ciencias Veterinarias De La Universidad Del Zulia*, 32, 1-9. DOI: <https://doi.org/10.52973/rcfcv-e32148>

Osuna Amarillas, P. S., Miranda Baeza, A., Rivas Vega, M. E., Esquer Miranda, E., García Bedoya, D., & Buitimea Valdez, R. (2016). COMPOSICIÓN QUÍMICA Y ACTIVIDAD ANTIMICROBIANA DE EXTRACTOS DE MACROALGA *Gracilaria vermiculophylla* SOBRE *Vibrio parahaemolyticus*. *Biotecnia*, 18(2), 27–31. DOI: <https://doi.org/10.18633/bt.v18i2.281>

Pascal, E., Portillo, E., Méndez, A., & Vásquez, H. (2023). Relationship between Infection Caused by the Apicomplex Protozoan *Nematopsis* sp and the Weight of White Shrimp *Litopenaeus vannamei* in a Cultivation System. *Journal of Biomedical Research & Environmental Sciences*, 4(10), pp.1405-1411. DOI: <https://doi.org/10.37871/jbres1810>

Parra Pérez, A. M. (2021). Integración en Scipion del software de docking molecular Rosetta DARC para su aplicación en Interacción proteína-proteína. Trabajo de grado de maestría. Universidad Autónoma de Madrid. Disponible en: <chrome-extension://efaidnbnmnnibpcajpcgkclefin dmkaj/http://i2pc.es/coss/Articulos/Parr a2021.pdf>

Protein Data Bank-RCBS PDB (2015). Crystal structure of PirB. DOI: <https://doi.org/10.2210/pdb3X0U/pdb>

Protein Data Bank-RCBS PDB (2014). Crystal structure of PirA. DOI: <https://doi.org/10.2210/pdb3X0T/pdb>

Sirikharin, R., Taengchaiyaphum, S., et al. (2015). Characterization and PCR Detection Of Binary, Pir-Like Toxins from *Vibrio parahaemolyticus* Isolates that Cause Acute Hepatopancreatic Necrosis Disease (AHPND) in Shrimp. *Plos One*, 10(5). DOI: <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0126987>

Trujillo, E. (2016). Neutralización de las toxinas PirA y PirB de *Vibrio parahaemolyticus* asociado a AHPND con fragmentos de anticuerpos desplegados en fagos. Tesis de grado de maestría. Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste. La Paz, Baja California.

Varela-Mejías, A. V., Peña-Navarro, N., Aranguren-Caro, L. F. (2018). Necrosis aguda del hepatopáncreas: una revisión de la enfermedad en *Penaeus vannamei*. *Agronomía Mesoamericana*, 28(3). DOI: <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.15517/ma.v28i3.27788>

Varela, A., y N. Peña. (2015). Hepatopancreatitis necrotizante asociada al Fenómeno del Niño, en cultivos de camarones del Golfo de Nicoya. *Repertorio Científico* 18(1):29-34.

Hernández G, Cristina, Ulloa P, Juanita, Vergara O, José Antonio, Espejo T, Romilio, & Cabello C, Felipe. (2005). Infecciones por *Vibrio parahaemolyticus* e intoxicaciones por algas: problemas emergentes de salud pública en Chile. *Revista médica de Chile*, 133(9), 1081-1088. <https://dx.doi.org/10.4067/S0034-98872005000900013>

Morales-Covarrubias, M. S., Bolan-Mejía, M. del C., Gracia-Aguilar, N., Isern-Subich, M.-M., Hernández-González, G., & Nuez-Ortín, W. G. (2022). Eficacia de BACTI-NIL®AQUA en infección experimental con *Vibrio parahaemolyticus* en juveniles de

Litopenaeus vannamei. *Revista Científica de La Facultad de Ciencias Veterinarias de La Universidad Del Zulia*, 32, 1-9. DOI: <https://doi.org/10.52973/rcfcv-e32148>

Moreira, J. M., Oliveira, H. B., de Lima, L. F., Bottaro, M., & Costa, H. B. (2020). DockThor: una plataforma de acoplamiento molecular para estudios de proteínas y ligandos. *Journal of Molecular Modeling*, 27(11), 347-354.